

ASPECTOS BOTÂNICOS DA ESPÉCIE VEGETAL *CYMBOPOGON MARTINII*

DOI: 10.5281/zenodo.14500191

Mylena Medeiros Simões¹
mylenamedeiros@gmail.com

¹ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

João Henrique Anizio de Farias²
henriqueanizio7@gmail.com

² Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

Fernanda Matias Cariri Marques³
fernandacariri20@gmail.com

³ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Saúde animal – Universidade Federal de Campina Grande

Daniel Rodrigues da Silva⁴
drs.daniel.d@gmail.com

⁴ Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal – Universidade Federal de Campina Grande

Abrahão Alves de Oliveira Filho⁵
abrahao.farm@gmail.com

⁵ Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande

AT19: Outros.

Introdução: O Brasil é um país rico em espécies vegetais, especialmente, as com potencial medicinal. Dentre essas plantas, destaca-se a *Cymbopogon martinii* (Palmarosa), uma gramínea aromática pertencente à família Poaceae, amplamente cultivada pelo seu óleo essencial, conhecido como óleo de grama. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo demonstrar os aspectos botânicos da espécie vegetal *Cymbopogon martinii*. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual reúne os conhecimentos a respeito do tema. A busca dos dados foi coletada nas seguintes bases online: Google Acadêmico, PubMed, Scopus e web of Science, com acesso através do Portal de Periódicos da CAPES, por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Como estratégia de pesquisa, utilizou-se as palavras-chaves: “Botânica” e “*Cymbopogon martinii*”. **Resultados:** A espécie *Cymbopogon martinii* é uma gramínea perene, aromática e multicultural, de cheiro doce, na qual cresce até uma altura de 1,5 a 3,5 metros, bem como é nativa da Índia, demonstre grande adaptabilidade, sendo cultivada em diversas regiões do mundo, especialmente na África, onde seu cultivo é economicamente significativo. As folhas da espécie são lanceoladas, com 50 cm de comprimento e 1 a 3 cm de largura, já as panículas têm de 10 a 30 cm, são avermelhados e, na maioria das vezes, muito brilhantes quando maduras, enquanto que seu aglomerado possui forma de espiguetas, de 15 a

19 mm de comprimento, divididos em pares, um destes possui a forma de pedicelo, com característica hermafrodita e o outro do sexo masculino. Esta, é caracterizada por um porta-enxerto lenhoso curto, com caule do tipo colmos tufado de até 3 m de altura. Além disso, a reprodução da Palmarosa ocorre por sementes, que germinam em 3 a 10 dias. **Conclusão:** Diante disso, a palmarosa possui características botânicas distintas e ampla adaptabilidade. Cultivada em diversas regiões do mundo, destaca-se pela produção de óleo essencial valioso, utilizado em diferentes aplicações. Assim, a espécie demonstra ser uma espécie de grande relevância botânica.

Palavras-chave: Botânica; Palmarosa; Plantas medicinais.